

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENSINANDO COM O 'JORNALISTANDO': AVALIAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ENSINO DO JORNALISMO

Selma Maria Gonçalves Cavaignac
Universidade CEUMA (scavaignac@gmail.com)

E-mail para contato: scavaignac@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.10429688

RESUMO

Este estudo relaciona-se ao campo da aprendizagem baseada em jogos digitais, com ênfase na importância de aprofundar a investigação sobre a aplicação de jogos sérios como ferramenta de suporte ao ensino, em resposta às transformações observadas no ambiente educacional devido à ascensão das Tecnologias Digitais (TD). Compreende-se que o cenário de transição/transformação dos saberes, do trabalho e do conhecimento, mudou profundamente os processos de educação e formação. No atual contexto, educação e tecnologias são indissociáveis, embora a utilização de novos métodos de ensino alicerçados ao uso de tecnologias, principalmente, as digitais, ainda seja um grande desafio, visto que, durante séculos a educação concentrou seus esforços muito mais em produzir “conhecedores” do que “aprendizes”. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da avaliação de uma proposta de jogo educacional digital para o ensino do jornalismo. Baseia-se em um estudo realizado com 100 alunos do primeiro e segundo períodos do curso de Jornalismo de uma universidade particular, localizada em São Luís (Ma). A partir dos dados recolhidos, através da aplicação de questionário, percebeu-se que o jogo atingiu os objetivos traçados: promoveu motivação, engajamento e percepção de aprendizagem. Assim sendo, compreende-se que os resultados alcançados validam o jogo educacional digital ‘Jornalizando’ como método eficaz de ensino de conteúdos curriculares específicos dos cursos de graduação em Jornalismo.

Palavras-chave: Jogo digital. Ensino. Jornalismo.

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a presença de tecnologia na sociedade não é um fenômeno recente. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem criado e desenvolvido tecnologias para satisfazer suas necessidades. Entretanto, um notável avanço tecnológico na mídia clássica se tornou evidente após a invenção da prensa de Gutenberg no século XV. Posteriormente, na segunda metade do século XIX e início do século XX, testemunhamos um rápido avanço nas áreas do jornalismo, fotografia, cinema, rádio, televisão e, finalmente, na internet, que culminaram na formação de uma nova sociedade, introduzindo novas maneiras de comunicar e pensar.

Pierre Lévy (2010) destaca que as tecnologias digitais têm o poder de ampliar, externalizar e modificar diversas funções cognitivas humanas. Isso engloba a memória,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

por meio de bancos de dados, hiperdocumentos e arquivos digitais de diversos tipos; a imaginação, através de simulações; a percepção, com a utilização de sensores digitais, telepresença e realidades virtuais; e os processos de raciocínio, com a presença de inteligência artificial e a modelização de fenômenos complexos. Em resumo, para o autor, as tecnologias digitais oferecem novos caminhos para o acesso à informação e promovem novos estilos de pensamento e aquisição de conhecimento.

Nesse contexto, estruturas sociais estabelecidas, como o sistema educacional, estão enfrentando desafios significativos, especialmente em relação à sua inflexibilidade. Isso levanta questões essenciais sobre a necessidade de repensar e redesenhar essas estruturas, uma vez que correm o risco de se tornarem obsoletas diante do crescente uso de recursos multimídia. Como observa Silva (2011, p. 76), é crucial reconhecer que as novas tecnologias estão impactando os princípios, a organização e as práticas educacionais da atualidade, provocando mudanças substanciais tanto na abordagem dos conteúdos a serem ensinados quanto na forma como ocorrem os processos de aprendizagem.

Nesse cenário, as instituições de ensino e os educadores enfrentam a necessidade de criar ambientes de aprendizagem que abracem uma diversidade de métodos de ensino, oferecendo práticas alternativas e modelos personalizados que incentivem a aprendizagem autônoma e eficaz. Nessa perspectiva, a discussão sobre métodos de ensino se torna fundamental, uma vez que um dos desafios do ensino superior é se manter atualizado, especialmente considerando o avanço da tecnologia na educação.

Assim, a incorporação das Tecnologias Digitais (TD) no ensino superior deve ser vista como uma oportunidade para repensar e reformular as práticas de ensino. A educação no século XXI atribui às TD a função de disseminar conhecimento, enriquecendo o processo educacional com recursos multimídia, interatividade e simulações. É nesse contexto que este estudo investiga o uso de jogos educacionais digitais como uma ferramenta auxiliar no ensino de graduação em Jornalismo.

A aprendizagem baseada em jogos é uma abordagem que aproveita o jogo como uma ferramenta para envolver os alunos no processo de aprendizado. De acordo com Prensky (2012), essa abordagem se sustenta em duas premissas fundamentais. A primeira premissa considera que os estudantes passaram por mudanças significativas em alguns aspectos essenciais. A segunda reconhece que esses indivíduos pertencem a uma geração que, pela primeira vez na história, cresceu

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

imersa em uma forma radicalmente nova de entretenimento: os jogos de computador e vídeo game.

Boller (2018) enfatiza que os jogos possuem um poderoso potencial para proporcionar diversão e entretenimento, ao mesmo tempo em que incentivam a aprendizagem por meio de ambientes interativos e dinâmicos. A autora argumenta que os jogos adotam um modelo didático centrado no aluno, colocando-o em um papel mais ativo, promovendo a ideia do "aprender fazendo", em contraste com a abordagem tradicional de "aprender ouvindo".

Por sua vez, Moita (2007) ressalta que a incorporação de jogos no processo de ensino pode contribuir significativamente para alcançar objetivos relacionados à cognição, à socialização e à criatividade. Ela também observa que os jogos têm o potencial de transformar o papel do professor, capacitando-o a ser um guia, um motivador e um avaliador do processo de aprendizagem.

É crucial observar que, no contexto digital, os jogos digitais desempenham um papel significativo. Nos últimos anos, houve um aumento substancial no número de pessoas envolvidas em jogos eletrônicos. De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB, 2023), o número de brasileiros que se divertem com jogos eletrônicos continua a crescer. Em 2023, o Brasil atingiu a impressionante marca de 82,1% de sua população que admitiu que jogar jogos digitais é uma das principais formas de entretenimento.

Os dados da PGB também revelam que os jogos eletrônicos são populares em todas as faixas etárias, mas a faixa etária de 20 a 24 anos se destaca como a predominante no público gamer do Brasil, com 25,5% dos usuários. Em seguida, o hábito de jogar games é mais comum entre os adolescentes de 16 a 19 anos, representando 17,7%. Entre os adultos, a distribuição é mais equilibrada, com pessoas de 25 a 29 anos compreendendo 13,6% dos jogadores. Os gamers de 30 a 34 anos constituem 12,9% dos usuários, e aqueles com idades entre 35 e 39 anos representam 11,2% do público gamer.

O crescente número de gamers reforça o conceito de "Homo Zappiens" elaborado por Veen e Vrakking (2009) para descrever essa nova geração que cresce e explora o mundo por meio do uso intensivo de tecnologia. Segundo os autores, os Homo Zappiens são processadores ativos de informações, capazes de resolver uma variedade de problemas utilizando estratégias de jogos, aprendendo enquanto jogam, em um espírito exploratório. Nesse contexto, Alves (2008, p. 34) afirma que "[...] as

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

peessoas aprendem melhor quando não sabem que estão aprendendo [...]", mesmo que a aprendizagem seja útil. Essa é uma das características dos jogos, conforme a autora, uma vez que o jogador tem a liberdade de determinar como aprende, explorando e criando arranjos de aprendizado que funcionem melhor para ele.

É exatamente essa geração que também entra nas salas de aula com a expectativa de encontrar uma dinâmica de aprendizagem diferente e interativa, semelhante à experiência de um videogame. No entanto, frequentemente, eles se deparam com um ensino que é percebido como maçante e tedioso. Prensky (2012) destaca que, do ponto de vista da geração de nativos digitais, seus professores muitas vezes não conseguem oferecer uma educação que seja tão cativante quanto as experiências digitais que eles vivenciam diariamente. O modelo tradicional de educação, frequentemente chamado de "educação bancária" por Paulo Freire (2010), em que os alunos são vistos como recipientes vazios que precisam ser preenchidos pelo educador através do depósito de conteúdo, é exatamente o tipo de abordagem educacional que não consegue motivar os nativos digitais.

Dessa forma, compreende-se que a integração de jogos digitais como uma ferramenta complementar no ensino tem o potencial de desafiar os paradigmas tradicionais. Isso ocorre porque o ato de ensinar e aprender pode ser transformado em uma experiência prazerosa e divertida. Ao utilizar o jogo 'Jornalizando', o objetivo era envolver os alunos por meio de uma metodologia que fosse envolvente, lúdica e desafiadora. Além disso, procurou-se abordar o conteúdo de maneira inovadora, estimulando a tomada de decisões, o raciocínio lógico, a análise de resultados e a revisão de conceitos de forma interativa.

2. METODOLOGIA

Para conduzir este estudo, a estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, conforme definido por Yin (2014, p. 32) como "uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real". Nesse sentido, o processo metodológico de avaliação do jogo "Jornalizando" levou em consideração a reação dos alunos após jogar o jogo, avaliando três aspectos principais: a experiência do usuário, a motivação e a aprendizagem. Através desses parâmetros, o objetivo era determinar se o jogo "Jornalizando" foi de fácil

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

compreensão e utilização, se proporcionou uma experiência agradável e se efetivamente contribuiu para a aprendizagem dos conteúdos abordados.

Como critério principal de avaliação, adotou-se o Nível 1 - Reação, conforme o modelo de avaliação proposto por Kirkpatrick (1994). Isso se deve ao foco deste nível em medir a resposta dos alunos ao utilizarem um jogo educacional. Segundo o autor, avaliar a reação é equivalente a mensurar a satisfação, o que é importante, pois indica o quão eficaz o jogo foi na perspectiva dos alunos.

Para uma avaliação mais abrangente, este estudo também incorporou outras estruturas de avaliação, como o modelo elaborado por Savi (2011) para avaliar a Experiência do Usuário, o modelo ARCS proposto por Keller (2009) para avaliar a motivação e, por fim, a Taxonomia de Bloom para avaliação da aprendizagem. Dessa forma, a avaliação abordou não apenas a reação dos alunos, mas também aspectos como a experiência do usuário, a motivação e o impacto na aprendizagem.

O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário composto por 15 afirmações fechadas de avaliação. Os participantes avaliaram cada declaração atribuindo-lhe uma pontuação na escala Likert, variando de 1 a 5 (sendo 1 correspondente a "concordo totalmente", 2 a "concordo", 3 a "não sei", 4 a "discordo", e 5 a "discordo totalmente"). A amostra do estudo foi constituída por 100 estudantes matriculados nos 1º e 2º períodos do curso de Jornalismo de uma universidade privada localizada em São Luís, Maranhão.

Para criar o jogo "Jornalizando", recorreu-se ao embasamento teórico relacionado à utilização de jogos na educação. Além disso, foram considerados os modelos que orientam a concepção de jogos educacionais digitais, com o foco principal na promoção da aprendizagem. Durante o processo de desenvolvimento, estabeleceram-se os objetivos de aprendizagem com base na Taxonomia de Bloom. É relevante salientar que a Taxonomia de Bloom, conforme proposta, é estruturada em diferentes níveis de complexidade, indo do mais simples ao mais avançado. Isso implica que, para adquirir uma nova habilidade no próximo nível, o aprendiz deve primeiro dominar as habilidades do nível anterior.

Portanto, a Taxonomia de Bloom não apenas serve como um sistema de classificação, mas também como uma estrutura hierárquica para organizar os processos cognitivos de acordo com os níveis de complexidade e os objetivos desejados e planejados para o desenvolvimento cognitivo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O jogo "Jornalstando" aborda conteúdos relacionados ao processo de produção de notícias, englobando as diversas etapas envolvidas nesse processo. Isso inclui a apuração de informações, a classificação e verificação das fontes de informação, a seleção de dados relevantes e a redação da notícia. A trama central das narrativas gira em torno de casos fictícios que permitem aos estudantes vivenciar situações comuns no âmbito da cobertura jornalística. O objetivo é proporcionar aos alunos uma compreensão prática e técnica sobre como coletar dados, avaliar a credibilidade das fontes e, posteriormente, redigir uma matéria jornalística de qualidade. Dessa forma, o jogo oferece uma experiência de aprendizado envolvente e prática, preparando os estudantes para desafios do mundo real no campo do jornalismo.

Nos veículos de comunicação, o processo de produção de notícias começa com a chegada de informações sobre eventos ou ocorrências às redações. Isso pode acontecer de diversas maneiras, dependendo da natureza do assunto. No caso de eventos factuais, que são ocorrências comuns na rotina das cidades, essas informações são frequentemente rastreadas e obtidas por meio de ferramentas de comunicação modernas, com destaque para as redes sociais e aplicativos de mensagens. Essas plataformas desempenham um papel fundamental na coleta e disseminação de informações em tempo real, facilitando o trabalho dos jornalistas na busca de notícias relevantes e atualizadas para o público.

No jogo "Jornalstando", foi criada a ALANA - Algoritmo de Localização de Acontecimentos e Notícias Avançadas, com o objetivo de simular uma realidade mais próxima ao processo jornalístico contemporâneo. A função principal da ALANA é rastrear eventos factuais e fornecê-los ao jogador, que atua como um jornalista virtual. A partir desse ponto, o jogador pode iniciar o processo de produção de notícias. De forma geral, a ALANA desempenha um papel semelhante ao de um "chefe de reportagem", pois ela determina quais fatos devem ser cobertos e transformados em notícias, proporcionando uma experiência de jogo que reflete os desafios e as responsabilidades de um jornalista na seleção e abordagem de eventos e acontecimentos. Isso cria uma simulação envolvente do trabalho jornalístico, onde o jogador toma decisões críticas sobre quais histórias cobrir e como relatá-las.

A escolha das histórias que compõem a narrativa do jogo "Jornalstando" foi fundamentada nos valores-notícia, os quais são critérios essenciais utilizados no jornalismo para determinar a relevância e o interesse público de uma história. Nesse

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

contexto, o jogo baseou-se nos valores-notícia de construção propostos por Traquina (2008). Dentro desses critérios, um dos valores-notícia considerados foi o da simplificação. Esse valor se baseia na lógica de que quanto mais um acontecimento é desprovido de ambiguidade e complexidade, maior a probabilidade de a notícia ser percebida e compreendida pelo público (TRAQUINA, 2008).

Assim, ao empregar o critério da simplificação na escolha das histórias do jogo, a equipe de desenvolvimento buscou garantir que os eventos fossem apresentados de forma clara e direta, de modo a facilitar a compreensão e o engajamento dos jogadores. Isso contribuiu para uma experiência de jogo mais eficaz, na qual os jogadores podem concentrar-se na aprendizagem e na aplicação dos princípios jornalísticos, em consonância com os valores-notícia do jornalismo.

Para aplicar o jogo "Jornalizando", inicialmente fez-se uma aula expositiva sobre o processo de produção noticiosa no jornalismo. Em seguida, utilizou-se o jogo 'Jornalizando' para propiciar a prática do conteúdo. Disponibilizou-se o link para o download do jogo, e os alunos utilizaram os seus smartphones para jogar. Ao final da atividade, foi disponibilizado um outro link para acesso ao questionário de avaliação do jogo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de avaliação do jogo "Jornalizando", como já mencionado, foi centrado na percepção dos alunos quanto à experiência do usuário, motivação e aprendizagem. É fundamental destacar que, no contexto de jogos educacionais digitais, não é suficiente que o jogo seja apenas didaticamente adequado e promova a aprendizagem; ele também precisa ter a capacidade de motivar os alunos a se engajarem no aprendizado e proporcionar uma experiência agradável.

Esse diferencial pode não ser alcançado se o jogo tiver uma interface mal elaborada e, como resultado, uma usabilidade deficiente. Esses fatores podem prejudicar a experiência do jogador e, conseqüentemente, afetar a motivação e o processo de aprendizado. Portanto, a qualidade da experiência do usuário, incluindo a facilidade de uso, a navegabilidade e a atratividade do jogo, desempenha um papel fundamental na eficácia de um jogo educacional digital. Em resumo, um jogo educacional digital deve ser mais do que apenas uma ferramenta de aprendizado; ele

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

deve ser projetado de maneira agradável, intuitiva e motivadora, a fim de maximizar o envolvimento dos alunos e, conseqüentemente, melhorar o processo de aprendizado.

Segundo Novak (2010), a definição de Experiência do Usuário refere-se à interação entre um indivíduo e o jogo, mediada por uma interface, isto é, um elemento posto entre o usuário e uma estrutura interativa, e está ligada às medidas de Eficiência, Eficácia e Satisfação de um usuário ao interagir com um produto em busca de objetivos específicos. O sistema deve ser transparente e o foco deve estar sempre na tarefa e não na forma de executá-la.

Nessa perspectiva, uma das preocupações no desenvolvimento de jogos é não frustrar o jogador ou impor-lhe dificuldades pelas razões erradas. Quando se fala em jogos educacionais, essa premissa é ainda mais necessária de ser considerada, e deve se refletir na interface do jogo. Segundo Boller (2018), um jogo vive ou morre pela qualidade de sua interface, sendo o jogador extremamente sensível a seus problemas. Caso o jogador não seja capaz de transpor os problemas de usabilidade da interface, não conseguirá realizar as tarefas que deseja, tais como manusear menus, reiniciar rapidamente uma partida entre outras ações, e o jogo, possivelmente, será descartado sem direito a uma segunda chance.

A avaliação da experiência do usuário no jogo "Jornalstando" revelou que uma parcela expressiva dos estudantes, ou seja, 99,11%, reagiu de forma satisfatória à utilização do jogo. Eles consideraram que o jogo é fácil de usar e proporciona uma experiência agradável. Essa percepção positiva foi reforçada ao avaliar o quanto os alunos se identificaram com o jogo. Surpreendentemente, 99,5% dos participantes expressaram o desejo de utilizar jogos para aprender outros conteúdos. Com base nesses resultados, pode-se concluir que o "Jornalstando" atendeu às premissas fundamentais definidas por Novak (2010, p. 46), que afirmou ser crucial que um jogo seja fácil de usar, amigável para navegar e, acima de tudo, satisfaça as necessidades e os desejos dos usuários ao executar suas tarefas.

É importante destacar que, para assegurar a qualidade de um jogo educacional digital, é fundamental incorporar normas e critérios de usabilidade. Isso possibilita uma compreensão das necessidades do potencial usuário e a comparação com suas experiências anteriores e habilidades, a fim de determinar como o usuário pode interagir satisfatoriamente com o sistema.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Portanto, considerando que se trata da primeira versão do jogo, os resultados obtidos são muito positivos. Eles reforçam a importância de incluir testes de usabilidade como etapas essenciais no processo de desenvolvimento de um jogo educacional. Isso ajuda a garantir que o jogo atenda às expectativas dos usuários e forneça uma experiência de alta qualidade.

Desse modo, compreende-se que ignorar os estudos sobre a Experiência do Usuário pode resultar em um jogo que leve o jogador à frustração, prejudicando o principal fator que leva os jogos a serem procurados, seu caráter motivacional. Nos jogos educacionais este comprometimento pode destruir completamente o seu diferencial, comprometendo esse jogo como ferramenta de aprendizado.

A interação é um fator essencial para captar a atenção de estudantes para determinado conteúdo. Logo, se a experiência interativa com o jogo educacional for insatisfatória é bem provável que os alunos não ficarão motivados a prestar atenção no mesmo. Para Prensky (2012), a motivação deve ser entendida como um processo que ativa e orienta a ação que move o homem, é sua energia, sendo um processo estabelecido por elementos afetivos e emocionais. As metas, o querer aprender, é que motiva a pessoa para alcançar os objetivos estabelecidos.

A avaliação da motivação do jogo 'Jornalstando' seguiu o modelo ARCS, proposto por Keller (2009), que tem como objetivo empregar estratégias motivacionais no projeto de materiais educacionais. Essa estratégia está diretamente ligada à motivação para aprender, isto é, o foco é na interação do aluno com o objeto educacional e seu ambiente de aprendizado. O ARCS é o acrônimo de Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação. A partir do modelo de Keller (2009), verificou-se se os alunos ficaram atentos durante a utilização do jogo; se notaram que o jogo contribuiu satisfatoriamente para o aprendizado; se a percepção de aprendizado promoveu confiança e incentivo para continuar utilizando o jogo, e se, ao final, ficaram satisfeitos com a forma de apresentação do conteúdo trabalhado pelo jogo.

Em relação a esses pontos, os resultados demonstraram que 95,45% dos alunos conseguiram compreender facilmente a interação proposta pelo 'Jornalstando'. Quando se analisou as questões que correlacionavam o conteúdo do jogo à atenção do jogador, obteve-se um percentual de 100% de opiniões positivas, o que significa que o conteúdo do jogo 'Jornalstando' foi suficientemente relevante e interessante para prender a atenção dos alunos. Nos aspectos confiança e satisfação, 96,73% dos alunos que jogaram o 'Jornalstando' concordaram totalmente que se sentiram

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

confiantes e satisfeitos com a maneira que puderam interagir com os conteúdos apresentados.

É interessante destacar que a narrativa nos jogos é composta por histórias que existem para atrair o jogador a progredir no jogo. Portanto, quanto mais envolventes forem as narrativas, mais significativo pode tornar-se o elo entre o jogo e o jogador, e no caso específico dos jogos educativos, tal fato pode contribuir para aprendizagem. Considera-se que o processo de construção de jogos educacionais digitais é complexo, uma vez que envolve várias etapas que precisam ser pensadas e planejadas em nível de software e de hardware. Nesse sentido, os dados apresentados também revelam que o jogo 'Jornalstando' não apresentou problemas de construção que comprometessem a experiência do jogador.

Estudos também comprovam que jogos que apresentam em sua estrutura regras claras e definidas, feedbacks imediatos, equilíbrio entre desafio e habilidades e, sobretudo, sensação de prazer, podem promover a atenção e o interesse do jogador. Nesse sentido, e levando-se em consideração as opiniões positivas dos respondentes, considera-se que o jogo 'Jornalstando' apresenta as condições necessárias para despertar a atenção e o interesse. A partir dessa constatação, reforça-se as considerações sobre o uso dos jogos digitais favorecerem a aprendizagem, principalmente, de acordo com Mattar (2010), a aprendizagem tangencial, que relaciona-se ao conhecimento adquirido pelo indivíduo quando este consegue atingir um alto nível de envolvimento em determinada atividade cujo o objetivo é proporcionar o conhecimento.

Apesar dos jogos estarem nas salas de aulas há bastante tempo, nunca se questionou tanto os ganhos qualitativos na aprendizagem quando a questão é a inserção do jogo digital nesse contexto. Uma das razões pode estar na formação da nossa cultura, em que o jogo está diretamente ligado a diversão, ao lazer, ao entretenimento, ao passo que as instituições de ensino estão culturalmente ligadas a tarefa, a obrigação e ao controle. Ou seja, são dicotômicos, e mesmo quando os jogos, sem serem os digitais, adentravam nas aulas, eram enfatizados na perspectiva de passatempo, afetividade, ludicidade, não como elementos facilitadores da aprendizagem.

Embora não haja um consenso absoluto sobre os processos de aprendizagem, a maioria das teorias reconhece que os alunos precisam se envolver ativamente nesse processo. No entanto, é importante destacar que, em muitos casos, a própria

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem não é um motivador intrínseco para a maioria das pessoas, especialmente em ambientes de ensino, onde o conteúdo pode não ser naturalmente cativante.

Neste estudo, a avaliação da aprendizagem proporcionada pelo jogo "Jornalstando" não teve como objetivo abordar toda a complexidade do processo de aprendizado. Em vez disso, focou-se em como os jogos podem servir como ferramentas auxiliares no processo de aprendizagem. Isso ressalta a importância de estratégias motivacionais, como as empregadas no jogo, para engajar os alunos em tarefas de aprendizado que podem não ser intrinsecamente cativantes.

A análise dos fatores de aprendizagem no jogo "Jornalstando" foi orientada pela Taxonomia de Bloom, que também foi usada para definir os objetivos de aprendizagem no jogo. A avaliação se baseou em três parâmetros: Compreensão, Conhecimento e Aplicação. Os resultados demonstraram que o jogo atingiu com sucesso os objetivos de aprendizagem estabelecidos, recebendo avaliações positivas de 100%. Em resumo, os alunos concordaram que o "Jornalstando" contribuiu significativamente para o entendimento da prática jornalística na produção de notícias, que é o foco do jogo.

Buscamos saber se os alunos se identificaram com o jogo como um método de aprendizagem eficaz em comparação com outros métodos conhecidos. Nesse aspecto, 99,87% dos participantes concordaram com essa premissa. Essa identificação dos alunos com o jogo "Jornalstando" sugere que o uso de jogos no ensino, especialmente para a geração de nativos digitais, oferece uma abordagem de aprendizado mais alinhada com o estilo deles.

Considerando as qualidades motivacionais dos jogos digitais que entusiasmam os jovens, o uso dessas mídias no processo de ensino e aprendizagem pode tornar a educação mais atraente e interessante. O sucesso em jogos também aumenta a confiança dos jogadores e sua autoestima, o que pode torná-los mais confiantes ao abordar problemas complexos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs um modelo de jogo educacional digital para o ensino de jornalismo, baseado em duas constatações. A primeira se relaciona com a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

necessidade de adaptar o ensino devido ao uso crescente da tecnologia digital, que molda o perfil dos alunos imersos no mundo digital. A segunda constatação diz respeito às rápidas transformações no jornalismo nas últimas décadas, com o advento da tecnologia digital.

A expansão da tecnologia digital impôs novos formatos e possibilidades ao jornalismo, como hipertexto e multimídia, afetando a forma como a profissão é praticada. Isso, por sua vez, exigiu ajustes nas abordagens de ensino nas universidades, a fim de preparar os estudantes para as demandas do mercado.

O foco deste estudo é a urgência de introduzir novos métodos de ensino na graduação, particularmente nos cursos de jornalismo, para aprimorar a formação profissional, com ênfase na apuração e construção de notícias. Isso é essencial para preparar jornalistas capazes de selecionar informações confiáveis e de qualidade em um cenário onde qualquer pessoa pode publicar conteúdo.

Nesse contexto, o desenvolvimento de jogos educacionais digitais que simulam a prática jornalística atual pode ser altamente benéfico. Esses jogos podem ajudar os estudantes a desenvolver habilidades de seleção e edição de informações importantes, fortalecendo o compromisso jornalístico com a verdade.

É importante ressaltar que os jogos educacionais digitais podem ser usados para ensinar uma variedade de conteúdos e em diferentes níveis de formação. No entanto, é crucial definir cuidadosamente os objetivos de aprendizagem ao projetar esses jogos. No caso do jogo "Jornalizando", a ênfase está no reforço de conceitos.

A partir deste estudo considera-se importante um repensar das práticas pedagógicas nos cursos de graduação em Jornalismo. Essa perspectiva é o ponto de partida para serem pensadas e desenvolvidas estratégias de ensino mais alinhadas ao perfil dos alunos da atualidade e ao novo contexto mercadológico do jornalismo, aspectos que devem servir de referência para nortear as práticas educativas. Em vista disso, acredita-se que o modelo de jogo educacional digital desenvolvido – 'Jornalizando' - validado neste estudo, poderá servir de referência para o desenvolvimento de outros jogos, seja para o ensino do jornalismo ou para outros campos do conhecimento.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALVES, L. Relações entre os Jogos Digitais e Aprendizagem: delineando percurso. **Educação, Formação & Tecnologias**, Lisboa, v. 1, n. 2, p. 3-10, nov., 2008.

ANDERSON, L.W. **A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. Longman, New York, 2001.

BOLLER, S. **Jogar para aprender: tudo o que você precisa saber sobre o design de jogos de aprendizagem eficazes**. São Paulo: DVS Editora, 2018.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2010.

KELLER, J. M. **Motivational design for learning and performance: the ARCS Model Approach**. Nova York: Springer, 2009.

KIRKPATRICK, D. L. **Evaluating Training Programs - The Four Levels**. Berrett-Koehler Publishers, 1994. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4850-4_5. Acesso em 23 mai.2023.

LÉVY, P. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. Loyola, São Paulo, 2010.

MATTAR, J. **Games em educação: como os nativos digitais aprendem**. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2010.

MOITA, F. **Game On: jogos eletrônicos na escola e na vida da geração@**. Campinas: Alinea, 2007.

NOVAK, J. **Desenvolvimento de games**, 2ª ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2010.

PRENSKY, M. **Aprendizagem baseada em jogos digitais**. Editora Senac, São Paulo, 2012.

SAVI, R. **Avaliação de jogos voltados para a disseminação do conhecimento**. 2011. 238 p. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis. Disponível em <<http://www.tede.ufsc.br/teses/PEGC0217-T.pdf>>. Acesso em 09. jul. 2023.

SILVA, A. C. Educação e tecnologia: entre o discurso e a prática. **Ensaio: avaliação e políticas públicas na educação**, v. 19, n. 72, p. 527-554, 2011. Disponível em: <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/ensaio/article/view/440>. Acesso em 16 jun.2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

TRAQUINA, N. **Teorias do Jornalismo**. 3. ed. Florianópolis: Insular, 2008.

VEEN, W.; VRAKKING, B. (2009). **Homo Zappiens**: educando na era digital. Porto Alegre: Artmed, 2009.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos, 5ª ed. São Paulo: Bookman, 2014.